

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Ахмаджон Худаёров

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Тошкент Кимё халқаро университети.

**ТАРИХИЙ-МАДАНИЙ ОБИДАЛАРНИ ТИКЛАШ ВА
РЕСТАВРАЦИЯ ҚИЛИШ ДАВР ТАЛАБИ.**

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда қадимги даврга оид бўлган тарихий ёдгорликларни виртуал реконструкция қилишга доир умумий усуллар маълум бир меъморий объектларни реконструкция қилиш орқали ёритилади.

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены общие методы виртуальной реконструкции исторических памятников древности в нашей стране на примере реконструкции отдельных архитектурных объектов.

Abstract. In this article, general methods of virtual reconstruction of historical monuments of ancient times in our country will be covered by the reconstruction of certain architectural objects.

Калит сўзлар. Реставрация, реконструкция, тарихий ёдгорлик, виртуал, маданий мерос, меъморий иншоот, меъморий объект, археологик топилма.

Ключевые слова. Реставрация, реконструкция, исторический памятник, виртуальное, культурное наследие, архитектурное сооружение, архитектурный объект, археологическая находка.

Keywords. Restoration, reconstruction, historical monument, virtual, cultural heritage, architectural structure, architectural object, archaeological find.

Кириш.

Дунё микёсида тарихий ёдгорликларни виртуал реконструкция қилишга

доир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, тарихий-археологик тадқиқотларда виртуал реконструкциянинг асосий тамойиллари, шунингдек, маданий меросни қандай сақлаш муаммоларининг илмий ечимини топиш каби масалаларнинг долзарблигидан келиб чиқиб, ушбу йўналишда мунтазам илмий тадқиқот ишларини олиб бориш зарурияти ошиб бормоқда.

Миллий давлатчилигимиз тарихини ўзида акс эттирган ва келажак авлодларга мозийдан хабар берувчи ёдгорликларни ўрганишда ҳам рақамли технологиялардан фойдаланиш долзарб масалалардан бирига айланди.

Фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий, маданий, илмий ва табиий меросини асраб-авайлаши шарт.

Дарҳақиқат тарихий ёдгорлик ва объектлар Ўзбекистоннинг маданий мероси халқнинг мулкидир. Бу нафақат оддий фуқаро ёки олий таълимдаги бир неча кишига, ташкилотдаги тадқиқотчиларга, балки ҳаммага тегишли бўлиб, соҳа вакилларининг вазифаси эса маданий меросни одамларга қайтаришдир.

Аmmo, мамлакатимизда бу борадаги ҳатти-ҳаракатлар кўнгилдагидек эмаслиги бироз кўнгилни хира қилади. Жумладан, 2019 йилги маълумотларга кўра Ўзбекистонда жами 8208 та моддий маданий мерос объектлари мавжуд бўлиб, улардан 4748 таси – археологик ёдгорликлар, 2250 таси – меъморий ёдгорликлар, 678 таси – монументал санъат ёдгорликлари ҳамда 532 таси диққатга сазовор жойлардир.

Моддий маданий мерос объектлари хатловдан ўтказилганда, афсуски, 259 таси буткул йўқотилгани, объектларнинг атиги 34 фоизининг кадастр ҳужжатлари мавжудлиги, бор-йўғи 29,5 фоизига муҳофаза белгилари ўрнатилгани аниқланган.

Соҳадаги ишлар самарадорлигига салбий таъсир этаётган ҳолатларга албатта кўз юмуб бўлмайди. Вазиятдан келиб чиқиб, моддий маданий мерос объектлари муҳофазасини кучайтириш чора-тадбирларини кўриш, соҳага оид тегишли норматив-ҳуқуқий база такомиллаштирилса бу каби ҳолатларни олди олинган бўлар эди.

Методлар. Сир эмаски юртимизда кўхна тарихдан дарак берувчи кўплаб тарихий маданий объектлар жойларда талайгина. Жумладан бунга мисол Сурхон воҳасида кўплаб маданий меърос наъмуналари бугунда асл ҳолида эмас. Лекин, уларни келажак авлодга бус - бутун етказишнинг турли методларининг мавжудлиги кишини хурсанд қилади.

Масалан айни пайтдан Сополлитепа ёдгорлиги Сурхондарё вилояти Музработ туманида, Уланбулоқсой этакларида жойлашган. Бронза даврига (мил. ав. XVII-XV асрлар) оид. Ёдгорликнинг марказий қисмида жойлашган қалъа тўлиқ очиб ўрганилган. У квадрат шаклида бўлиб, томонлари 82x82 м.

Аммо, унинг кўриниши бугунда шу ҳолатда.

Агар биз тарихий мажмуани шу тарзда қолдирадиган бўлсак, йиллар давоми борини ҳам йўқотамиз. Тўғри уни сақлаб қолиш учун қайта қуриш имконсиз. Лекин ундан унумли фойдалансак бўлади. Соҳадаги ишлар тўғри йўлга қўйилса туризм борасида ҳам мамлакат ғазнасига яхшигина фойда келтириши мумкин. Бунинг учун эса *тарихий ёдгорлик ва объектларнинг*

виртуал реконструкциясига жиддий эътибор қаратилиши керак.

Агар жамоатчиликка уларни шу тарзда ишланиб реклама қилинса анча қизиқиш ортади.

Воҳадаги яна бир тарихий мажмуалардан бири, Термиз туманида вайрона ҳолда сақланган. Қирққиз қалъаси IX – X асрларга оид бўлиб, Обиданинг нима мақсадда қурилганлиги (қалъа, сарой, хонақоҳ, қарвонсарой) ҳақида аниқ маълумот

йўқ. Шунинг учун ҳам у ҳақида турли қарашлар мавжуд¹.

Аммо уларнинг бугунги кундаги аҳволи ҳавас қиладиган даражада эмас.

Тарихий обидага ўзгартириш киритилса жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Лекин, бу каби тарихий обидани сақлаб қолмаслик ё томошобин бўлиб ўтириш ҳам ярамайди.

Бугунги кунда ёш авлодга тарих фанини ўқитишда айнан шу каби обидаларни дарс

¹ <https://meros.uz/object/qirgqiz-qalaasi>.

жараёнларида фақат унинг расмини кўр кўрона кўрсатиш ва матнни ўқиб бериш усулида эмас балким, буларни қандай сақлаб қолиш техника технологияси ҳақида ҳам ўргатиб борсак мақсадга муфовик бўлар эди.

Масалан тарихий ёдгорликларни виртуал реконструкциясини яратиш тенденцияси аллақачон бутун дунёга тарқалди. Юқоридаги обидаларни ҳам турли кўринишда виртуал реконструкциясини яратиш йўл йўриқлари асосида ўргатилса бу борада жуда катта қадам ташланган бўлар эди.

Муҳокама

Давлатимиз раҳбарининг “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

Фармонида Тошкент архитектура-қурилиш институти, Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ва Ўзбекистон миллий университетиди маданий мерос объектларини реставрация (консервация) қилиш бўйича йўналишларни ташкил

қилишнинг белгилангани, Ўзбекистон маданий меросини, асраш, ўрганиш ва оммалаштириш бўйича бутунжаҳон жамияти фаолиятини қўллаб қувватлаш, маданий мерос масалалари бўйича ЮНЕСКО билан ҳамкорликда Халқаро маслаҳат қўмитасини ташкил этиш режалаштирилгани соҳадаги муаммо ва камчиликларни бартараф этиб, маданий мерос объектлари муҳофазаси билан боғлиқ ислохотларни янги босқичга олиб чиқиш каби масалар белгилаб берилди.

Аммо, бу борадаги ишлар натижаси ҳали амалда кўзга ташланмади. Лекин, Республикаимизнинг тарихий вилоятларининг ижтимоий тармоқларида бу борадаги ишлар озгина бўлсада жонланганини кўришимиз мумкин. Айниқса Сурхондарё вилоятининг тарихий обидалари мисолида.

Хулоса қилиб айтганда тарихий маданий меросни сақлаб қолишда ёрдам

берадиган ва авлодларга ўтмишимиз қандай бўлганлигини намойиш этадиган виртуал реконструкцияси нафақат олий таълимга умумий таълим тизимида фан сифатида олиб кирилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.
<https://lex.uz/docs/6445145>
2. <https://www.uzreport.news/society/uzbekistonda-jami-8208ta-moddiy-madaniy-merosning-kuchmas-mulk-obektlari-mavjud>
3. <https://xs.uz/uzkr/post/davlat-muhofazasiga-olingan-moddiy-madaniy-meros-obektlarini-nobud-qilish-buzish-yoki-ularga-shikast-etkazish-uchun-zhavobgarlik-kuchajtirildi>
4. <https://surxon-turizm.uz/complex/view?id=1>
5. <https://meros.uz/object/qirgqiz-qalaasi>. О‘zbekiston Milliy ensiklopediyas
6. <https://lex.uz/docs/4829149>
7. <https://surxon-turizm.uz/>